

Received-Makale Geliş Tarihi 02.11.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),246-258

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18465774

Livan Ozan Ataş

<https://orcid.org/0000-0001-6899-9357>
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Prof. Dr. Nurcan Demiralp

<https://orcid.org/0000-0003-4102-1409>
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Türkiye’de Çevre Etiği Konulu Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (1999-2024)¹

An Review of Postgraduate Theses on Environmental Ethics in Türkiye (1999-2024)

ÖZET

Çevre etiği, insanla doğal çevre arasındaki ilişkilerin ahlaki boyutunu sorgulayan ve disiplinler arası niteliğiyle giderek daha fazla önem kazanan bir alandır. Küresel ölçekte artan çevre sorunları, sürdürülebilirlik ve ekolojik adalet tartışmaları, bu alanın bilimsel olarak literatürde görünürlüğünü artırmaktadır. Türkiye’de çevre etiği üzerine 1999 yılından itibaren hazırlanan lisansüstü tezler, yalnızca alanın gelişim sürecini ve akademik yönelimlerini değil, aynı zamanda lisansüstü tez çalışmalarında çevre sorunlarına ve etik boyutuna yaklaşımını anlamak açısından da önemli bir veri kaynağıdır. Bu çalışma, 1999-2024 yılları arasında YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yayımlanmış çevre etiği konulu 41 yüksek lisans ve 21 doktora olmak üzere toplamda 62 lisansüstü tezi inceleyerek bilimsel çalışmalarda çevre etiğine bakış açısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada betimsel analiz, içerik çözümlemesi ve istatistiksel yöntemler birlikte kullanılmış; tezler yıllara, üniversitelere, enstitülere, konu alanlarına, araştırma yöntemlerine, veri toplama araçlarına ve kuramsal çerçevelerine göre değerlendirilmiştir. Bulgular, özellikle 2013 yılından itibaren tez sayısında belirgin bir artış olduğunu ortaya koymuştur. Tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde olması, doktora çalışmalarının ise sınırlı kalması dikkat çekmektedir. Üniversiteler bazında Ankara Üniversitesi öne çıkarken, enstitü düzeyinde Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinin ağırlık kazandığı görülmüştür. Konu alanı dağılımında eğitim ve kamu yönetimi yoğunluğu dikkat çekerken, felsefe tezleri kuramsal katkılarıyla önem kazanmıştır. Yöntem açısından nitel çalışmaların ağırlıkta olduğu, nicel yöntemlerin kayda değer bir orana sahip bulunduğu, karma yöntemlerin ise sınırlı düzeyde kaldığı tespit edilmiştir. Veri toplama araçları açısından ölçek ve anketlerin öne çıktığı, derinlemesine mülakat ve odak grup gibi tekniklerin ise sınırlı kaldığı belirlenmiştir. İncelenen lisansüstü tezler, coğrafya ve coğrafya eğitimi açısından değerlendirildiğinde çevre etiği yalnızca felsefi ya da politik bir tartışma değil, aynı zamanda mekân-insan etkileşimini anlamaya yönelik araştırmalarda etik sorumlulukların belirleyici olduğu bir boyutu temsil etmektedir. Sonuç olarak, Türkiye’de çevre etiği tezlerinde 2013’ten itibaren belirgin bir artış görülmekle birlikte, yöntemsel çeşitliliğin, disiplinler arası bütünleşmenin, uluslararası literatürle etkileşimin ve özellikle doktora düzeyindeki araştırma desteğinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çevre etiği, lisansüstü tezler, kuramsal çerçeve, disiplinler arası araştırma

ABSTRACT

Environmental ethics is a field that examines the moral dimensions of the human–nature relationship and has gained increasing importance due to its interdisciplinary character. Rising global environmental problems, sustainability debates, and discussions on ecological justice have elevated the field’s visibility in the scientific literature. Graduate theses on environmental ethics in Türkiye since 1999 not only reveal the developmental trajectory and academic orientations of the field but also serve as a valuable source for understanding how environmental problems and their ethical dimensions are addressed in postgraduate research. This study analyzes a total of 62 theses–41 master’s and 21 doctoral–published in the National Thesis Center of the Council of Higher Education (YÖK) between 1999 and 2024, aiming to identify how environmental ethics is approached within academic research. Descriptive analysis, content analysis, and statistical techniques were employed; the theses were examined in terms of publication year, university, graduate institute, thematic focus, research methods, data collection tools, and theoretical frameworks. Findings indicate a noticeable increase in the number of theses, particularly after 2013. While master’s theses constitute the majority of studies, doctoral research remains limited. Ankara University stands out in terms of institutional distribution, with the Social Sciences and Educational Sciences Institutes being the most prominent at the graduate level. Education and public administration dominate the thematic distribution, whereas philosophy theses contribute significantly with their theoretical depth. Methodologically, qualitative studies predominate, quantitative approaches hold a considerable share, and mixed-method designs remain less common. In terms of data collection tools, scales and questionnaires are used most frequently, whereas techniques such as in-depth interviews and focus groups are relatively underutilized. From the perspective of geography and geography education, the examined theses demonstrate that environmental ethics represents not only a philosophical or political discourse but also a dimension that shapes ethical responsibilities within studies of human–environment interactions. In conclusion, although the number of environmental ethics theses in Türkiye has risen significantly since 2013, there remains a need to strengthen methodological diversity, interdisciplinary integration, engagement with international literature, and institutional support for doctoral-level research.

Keywords: Environmental ethics, postgraduate theses, theoretical framework, interdisciplinary research

¹ Bu araştırma, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, Coğrafya Bilim Dalı’na sunulmak üzere hazırlanmakta olan doktora tez çalışmasından üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Günümüzde çevresel sorunların giderek artış göstermesiyle birlikte çevre etiğine yönelik araştırmaların önem kazandığı görülmektedir. Özellikle son yüzyılda yaşanan doğal krizler, insan-doğa ilişkilerinin ahlaki boyutunun sorgulanmasına neden olmuş ve çevre etiği bu bağlamda öne çıkarılmıştır (Omay, 2019). Genel bir tanımla çevre etiği, bireylerin doğal çevreyle kurdukları ilişkilerin ahlaki açıdan sistematik biçimde değerlendirilmesi olarak ifade edilmektedir (Ertan, 2004). Bu alan, insanla doğal çevre arasındaki ilişkilerde hangi değerlerin ve sorumlulukların esas alınması gerektiği sorusuna odaklanmaktadır. Tarihsel kökenleri eski düşünce akımlarına dayandırılmakla birlikte, çevre etiği felsefenin uygulamalı etik dallarının gelişimine paralel olarak 1970'li yıllardan itibaren belirgin bir akademik disiplin kimliği kazanmıştır. Nitekim 1960'lı yılların sonu ile 1970'li yılların başında çağdaş anlamda bir disiplin olarak şekillenen çevre etiği tartışmaları, insanın diğer canlılara kıyasla ahlaki bakımdan ayrıcalıklı bir konumda olup olmadığı ve insan dışı varlıkların -örneğin hayvanların, bitkilerin ya da ekosistemlerin- yalnızca insana sağladıkları yarar dolayısıyla mı, yoksa kendi varoluşları gereği mi değer taşıdıkları sorusu etrafında yoğunlaşmıştır (Omay, 2019; Gülersoy ve Dursun, 2023).

1960'lardan itibaren çevre sorunlarının yalnızca teknik ya da bilimsel bir mesele olarak değil, aynı zamanda etik ve politik bir boyut taşıdığı yönünde değerlendirilmiş olması, çevre etiğinin bağımsız bir disiplin olarak şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Carson'ın (1962) *Silent Spring* (Sessiz Bahar) adlı eseri, ekosistemlerin kırılgan yapısını gözler önüne sererek geniş toplum kesimlerinde çevresel farkındalık yaratmış ve çevre hareketlerinin yönünü etkilemiştir. Bunu izleyen dönemde White (1967), Batı teolojisinde kökleşmiş insanmerkezci anlayışı tarihsel bağlamda ele almış; doğanın yalnızca insana hizmet eden bir varlık olarak görülmesinin çevre krizinin düşünsel temellerinden birini oluşturduğunu vurgulamıştır. Meadows vd. (2005) hazırladığı *Limits to Growth* (Büyümenin Sınırları) raporu ise ekonomik büyüme ve nüfus artışına dayalı eğilimlerin sürdürülemezliğini ortaya koymuş, değerler sisteminde köklü bir değişim ihtiyacına işaret etmiştir. Aynı yıl Stone (1972), doğal varlıkların hukuksal haklara sahip olabileceğini savunarak çevre etiği tartışmalarına hukuk merkezli yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Kısa süre sonra Naess (1973), ortaya koyduğu "derin ekoloji" anlayışıyla insanmerkezci etiğe radikal bir eleştiri getirmiş ve doğanın içsel değerini öne çıkararak çevre felsefesine dönüştürücü bir katkı sunmuştur. Bu gelişmeler, yalnızca dönemin entelektüel tartışmalarını şekillendirmekle kalmamış; aynı zamanda günümüzde sürdürülebilirlik, çevresel adalet ve ekolojik yurttaşlık gibi kavramların da teorik altyapısını oluşturmuştur (Des Jardins, 2006).

Çevre etiğinin kuramsal temelleri, literatürde üç temel yaklaşım üzerinden sınıflandırılmaktadır: insanmerkezci (antroposentrik), canlımerkezci (biyosentrik) ve çevremerkezci (ekosentrik) yaklaşımlar. Çevre etiğinin üç temel yaklaşımının ilki olan insanmerkezci (antroposentrik) yaklaşım, ahlaki değerlerin merkezine yalnızca insanı yerleştirir ve doğayı, insana sağladığı fayda ölçüsünde anlamlı kılar. Bu anlayışa göre doğal varlıkların değerleri, insana yarar sağladıkları ölçüde ortaya çıkar; bu nedenle doğa, insan amaçlarının gerçekleştirilmesine hizmet eden araçsal bir konumda görülür (Des Jardins, 2006; Kayaer, 2013; Birden, 2016). Bu süreçte antroposentrizm, Aristoteles'in teleolojik doğa anlayışından Descartes'ın mekanik dünya görüşüne kadar uzanan Batı felsefi geleneğiyle uyumlu bir biçimde, akıl sahibi tek varlık olarak insanı ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmiştir (Çimen, 2019; Gül, 2013; Gülersoy ve Dursun, 2023). Araştırmacıların büyük bir bölümü, bu yaklaşımın çevresel krizlerin temel nedenlerinden biri olduğunu belirtmekte; doğaya yalnızca insan yararına hizmet eden bir nesne olarak bakılmasının, kaynakların sınırsız ve sorumsuz biçimde tüketilmesine zemin hazırladığını ileri sürmektedir (White, 1967; Des Jardins, 2006). White'ın (1967) eleştirisi de bu noktada dikkat çekicidir; ona göre Batı kültüründe kökleşmiş insanmerkezci dini ve felsefi anlayışlar, doğa üzerinde tahakküm kurma arzusunu besleyerek modern çevre krizinin düşünsel altyapısını oluşturmuştur.

Çevre etiğinin üç temel yaklaşımlarından ikincisi olan canlımerkezci (biyosentrik) yaklaşım, antroposentrik etik anlayışa bir tepki olarak gelişmiş ve ahlaki sorumluluğun yalnızca insana değil, tüm canlı varlıklara yönelmesi gerektiğini savunmuştur. Bu görüşe göre her bir canlı, kendi varoluşundan kaynaklanan içsel bir değere sahiptir ve ahlaki topluluğun eşit bir üyesi olarak görülmelidir (Taylor, 2011). Bu perspektifte insan, diğer türlerden üstün bir konumda değerlendirilmez; aksine, tüm canlıların yaşam hakkı ve ekosistemin vazgeçilmez parçaları olma özellikleri tanınır. Canlımerkezci etik, Albert Schweitzer'ın "yaşama saygısı" ilkesinden beslenerek Peter Singer'ın duyarlı varlıkların haklarına yönelik savunularına kadar uzanan geniş bir düşünsel çizgide şekillenmiştir. Böylece biyosentrizm, insanmerkezci etik sınırlarını aşarak ahlaki ilgi alanını tüm duyarlı varlıkları kapsayacak biçimde genişletmiş ve çevre etiği literatüründe dönüştürücü bir bakış açısı sağlamıştır (Des Jardins, 2006).

Çevre etiğinin üç temel yaklaşımlarından üçüncüsü olan çevremerkezci (ekosentrik) yaklaşım, ahlaki değerlerin yalnızca bireysel canlı varlıklara değil, aynı zamanda ekosistemlerin bütüncül yapısına ve ekolojik dengenin korunmasına atfedildiği bir etik anlayışı temsil etmektedir. Bu yaklaşımın kuramsal temelleri, 20. yüzyılın ortalarında Aldo Leopold'un (1949) geliştirdiği "toprak etiği" anlayışıyla atılmıştır. Leopold, etik düşüncenin kapsamını insanla sınırlı olmaktan çıkararak, toprağı, suyu, havayı, bitki örtüsünü ve hayvanları da içine alan ekolojik bütünü ahlaki kaygıların nesnesi haline getirilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu öncü fikir, insanın doğa üzerindeki üstün konumunu sorgulayarak, türlere ve ekosistemlere yönelik sorumlulukların da etik çerçeveye dahil edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu bakış açısına göre doğa, insanların sınırsızca yararlanabileceği bir kaynaklar bütünü değil; insanın da içinde yer aldığı, canlı ve cansız tüm unsurlarıyla birbirine bağlı bir yaşam topluluğudur (İlhan, 2013; Birden, 2016). Ekosentrizm, doğanın araçsallaştırılmasına karşı çıkararak insanı merkezin dışına alır ve tüm varlıkların ekolojik bütünlük içinde eşit öneme sahip olduğunu savunur. Bu yönüyle ekosentrik etik, insanmerkezci sınırları aşarak etik ilgiyi hem mevcut toplumlara hem de gelecek kuşaklara yöneltir; böylece uzun vadeli ve bütüncül bir etik perspektif sunar (Des Jardins, 2006).

Uluslararası literatürde çevre etiği tartışmaları, temel kuramsal yaklaşımların ötesine geçerek farklı disiplinlere ve araştırma alanlarına yayılmıştır. Başlangıçta felsefi bir sorgulama alanı olarak ortaya çıkan bu disiplin, zamanla hukuk, siyaset bilimi, teoloji, eğitim ve işletme gibi birçok alanda yankı bulmuş ve yeni araştırma alanları oluşturmuştur. Bu çerçevede çevre hakkı ve çevresel adalet gibi kavramlar, etik ilkelerin hukuk ve politika düzlemindeki yansımalarını ortaya koyarken; iklim etiği, biyoteknoloji ve çevre ilişkileri ile sürdürülebilir kalkınma gibi alt başlıklar da uygulamalı olarak öne çıkmıştır. Alanın akademik kurumsallaşması ise Environmental Ethics ve Ethics and the Environment gibi dergilerde yayımlanan teorik tartışmalarla güçlenmiştir (Des Jardins, 2006; Callicott & Frodeman, 2009).

Des Jardins (2006), çevre felsefesi literatürüne yaptığı katkılarla öne çıkan bir isim olarak, çevre etiği kuramlarının yalnızca teorik bir alanla sınırlı kalmayıp politika yapım süreçlerine rehberlik edebileceğini vurgulamaktadır. Ona göre adil ve sürdürülebilir çevre politikalarının oluşturulabilmesi için felsefi perspektifin katkıları dikkate alınmalı, çevre sorunlarının ortaya çıkardığı etik sonuçlar çok boyutlu biçimde tartışılmalıdır. Des Jardins ayrıca çevre kararlarının yalnızca teknik uzmanların ya da ekonomik aktörlerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini; demokratik süreçler aracılığıyla toplumsal değerleri önemseyip, bütüncül bir bakış açısıyla konunun ele alınmasının önemini belirtmektedir. Bu yaklaşım, katı bir kuramsal sistemden ziyade pragmatik bir çözüm arayışına dayanmaktadır. Nitekim tek bir etik teorinin çevre sorunlarına mutlak çözüm sunamayacağı; bunun yerine farklı kuramların somut sorunların bağlamına göre kullanılmasının daha işlevsel olacağı ifade edilmektedir (Öztürk, 2018). Bu bakış açısı, çevre etiği literatüründe giderek öne çıkan çoğulcu ve bağlama duyarlı yaklaşımın önemine işaret etmektedir. Benzer şekilde Norton (1991), "yakınsama hipotezi" ile farklı etik yaklaşımlar arasındaki kuramsal ayrılıkların, pratik çevre politikalarında benzer sonuçlara yöneldiğini savunmuş ve bu yolla teorik çatışmaların uygulamada aşıldığını göstermiştir.

Türkiye'de çevre etiği üzerine akademik tartışmalar, uluslararası bilimsel çalışmalara kıyasla daha geç bir dönemde görünürlük kazanmıştır. Türkiye'de 1990'lı yılların sonlarından itibaren çevre sorunlarının toplumsal gündemde öne çıkmasıyla birlikte, çevre etiği kavramı da akademik çalışmalarda yer bulmaya başlamıştır. Bu dönemde çevre etiği üzerine yapılan ilk akademik çalışma, Karalı'nın (1999) "Çevre Etiği" başlıklı yüksek lisans tezidir. Kamu Yönetimi alanında hazırlanan bu tez, çevre sorunlarının yalnızca teknik ya da ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda değer sistemlerinden kaynaklanan etik bir sorun olduğunu vurgulamıştır. Çalışmada, doğanın insana hizmet ettiği sürece değer taşıdığı yönündeki insanmerkezci anlayış eleştirilmiş; doğanın insan gereksinimlerinden bağımsız, özsel bir değere sahip olduğu savunulmuştur. Tezde yürütülen ampirik araştırma, bireylerin sahip oldukları değer yönelimlerinin çevresel kararlar üzerindeki etkisini ortaya koyarak, Türkiye'de çevre etiği tartışmalarına hem teorik hem de deneysel bir zemin kazandırmıştır. Bu nitelikleriyle söz konusu tez, Türkiye'de çevre etiği alanındaki ilk sistematik felsefi ve ampirik yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Keleş ve Hamamcı (1998), çevre kavramı ve çevrebilim üzerine temel tanımları sundukları çalışmalarında çevre etiğine doğrudan odaklanmamakla birlikte, alandaki ilk genel tanıtımlardan birini gerçekleştirmiştir. Kuramsal açıdan Fırat'ın (2003) "Çevre etiği üzerine yeniden düşünmek" adlı çalışması, Türkiye'de çevre etiği literatürüne önemli bir katkı sağlamış ve erken dönem kuramsal girişimlerden biri olarak dikkat çekmiştir. Yazar, etik perspektif taşıyan ana kuramları tartışarak çevre sorunlarını özünde bir değerler tercihi meselesi olarak değerlendirmiştir. Bu yaklaşım, çevre etiğine ilişkin kavramsal bir çerçevenin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 2003 sonrasındaki dönemde ise alana yönelik akademik ilginin giderek arttığı görülmektedir. Kılıç (2008), çevre etiğinin tarihsel gelişimini ve farklı kuramsal yaklaşımlarını inceleyerek Türkçe literatürdeki önemli bir

boşluğu doldurmuştur. Aynı yıl Karaca (2008), çevre sorunlarına yönelik yaklaşımları ‘çevre-insan-etik’ ekseninde ele almıştır. Daha yakın dönemde Yıldız (2016), ormancılık sektöründe karar vericilerin çevre etiğine ilişkin algılarını araştırarak alanın kuramsal ve uygulamalı boyutunu birlikte değerlendirmiştir.

Türkiye’de çevre etiği konusunu ele alan lisansüstü tezlerin 1999-2024 yılları arasındaki gelişimi değerlendirildiğinde, bu alanın özellikle son on beş yılda yavaş ancak istikrarlı biçimde gelişen bir araştırma sahası hâline geldiği görülmektedir. Yapılan incelemelere göre, 1999 yılı öncesinde ulusal tez merkezinde çevre etiği konulu herhangi bir çalışma bulunmazken, 1999 yılından itibaren bu alanda sınırlı sayıda da olsa tezler üretilmeye başlanmış ve 2010’lu yıllarda bu eğilim devam etmiştir. Sönmez’in (2017) eğitim bilimleri alanındaki tarama çalışması, 2016 yılına kadar çevre etiği konusuna yönelik yalnızca yedi tezin hazırlandığını, bunların çoğunun 2009 yılında yoğunlaştığını ve %85’inden fazlasının yüksek lisans düzeyinde olduğunu ortaya koymaktadır. Doktora tezlerinin ise sayıca oldukça sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, çevre etiği farklı disiplinlerde de giderek daha fazla araştırma konusu yapılmaya başlanmıştır. İlhan (2013), çevre etiği konusunu gönüllü çevre kuruluşları çerçevesinde ele alarak, bu kuruluşların benimsedikleri etik yaklaşımları incelemiştir. Çalışmada, antroposentrik, biyosentrik ve ekosentrik anlayışların Türkiye’deki çevre hareketleri içinde hangi biçimlerde karşılık bulduğu ortaya konulmuştur. Ağbuğa (2016) ise çevre sorunlarını felsefi bir çerçevede değerlendirmiş, özellikle Aldo Leopold’un “toprak etiği” üzerinden ekosentrik yaklaşımın kuramsal temellerini tartışmıştır. Yıldız (2016) ise kamu kurumlarındaki yöneticilerin çevre etiği algılarını ve bunların uygulamalara yansımalarını incelemiştir. Bu örnekler, Türkiye’de çevre etiği konusunun yalnızca felsefi tartışmalarla sınırlı kalmadığını; eğitim bilimleri, sosyoloji ve kamu yönetimi gibi farklı disiplinlerde de giderek artan biçimde araştırma gündemine taşındığını göstermektedir.

Türkiye’de çevre etiği alanındaki lisansüstü çalışmalar, son yıllarda artış eğilimi göstermesine karşın henüz sınırlı bir literatüre sahiptir. Bu alanda yapılan tez ve araştırmaların büyük kısmı farklı disiplinlerde, birbirinden bağımsız biçimde yürütülmekte ve ortak bir kuramsal temelde bütünleşmemektedir. Lisansüstü tezlerin farklı üniversitelerde bireysel çabalarla hazırlanması dikkat çekmekte; ancak bu çalışmaların ele aldıkları konular, etik yaklaşımlar ve kuramsal temeller bakımından birlikte değerlendirildiği kapsamlı incelemelerin az olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda mevcut çalışma, çevre etiği temalı lisansüstü tezleri konu, yaklaşım ve içerik açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece incelenen tezlerin hangi etik yaklaşımlara dayandığı, hangi filozofların veya kuramsal görüşlerin etkisiyle şekillendiği ve hangi tür araştırma yöntemlerini benimsediği ortaya konulacaktır. Bu incelemede çevre etiği konulu lisansüstü tezler; tez künyesi bilgileri, konu alanı, araştırma yöntemi, kuramsal çerçevesi, veri kaynağı gibi ölçütler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Her bir tez, bu ölçütler temelinde sınıflandırılarak içerik özellikleri, etik yönelimleri ve disiplinlerarası dağılımları bakımından karşılaştırılmıştır. Böylece Türkiye’de çevre etiği alanında üretilen lisansüstü çalışmaların genel eğilimleri, araştırma biçimleri ve kuramsal temelleri daha açık biçimde ortaya konulmuştur.

Bu çalışmada kullanılan sistematik literatür taraması, Türkiye’de çevre etiği konulu lisansüstü tezlerin genel görünümünü ortaya koymak, alandaki araştırma eğilimlerini belirlemek ve mevcut bilgi birikimini bütüncül biçimde değerlendirmek amacıyla tercih edilmiştir. Sistematik literatür incelemesi, belirli bir araştırma sorusu veya konu alanı etrafında yürütülen çalışmaların planlı, aşamalı ve yeniden üretilebilir biçimde taranmasını gerektiren bir süreçtir. Bu süreç, standartlaştırılmış metodolojik adımlara dayanan kapsamlı bir yaklaşımı ifade eder. Tarama aşamaları; kaynakların belirlenmesi, elde edilen çalışmaların uygunluk ölçütlerine göre seçilmesi, içeriklerinin eleştirel biçimde analiz edilmesi, kanıt ve nitelik düzeylerinin değerlendirilmesi, bulguların yorumlanması ve sonuçların hedeflenen araştırma kitlesine yönelik olarak raporlanması içerir. Böylece, ele alınan konuyla ilgili en geniş literatür kapsamına ulaşılması ve süreçte izlenen adımların açık biçimde belgelenmesi sağlanır. Bu özellikleri sayesinde sistematik literatür incelemeleri, şeffaf, karşılaştırılabilir ve tekrarlanabilir bilimsel bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Snyder, 2019; Yıldız, 2022). Bu yöntem, çalışmanın yalnızca önceki tezleri betimlemesini değil, aynı zamanda Türkiye’de çevre etiği araştırmalarının kapsamını, eğilimlerini ve gelişim sürecini ortaya koymasını sağlamaktadır. Dolayısıyla literatür incelemesi, geçmişte üretilen bilgileri özetlemenin ötesinde, gelecekte yapılacak çalışmalara yön veren ve araştırmanın gerekçesini güçlendiren bir bilimsel araç niteliği taşımaktadır (Denney & Tewksbury, 2013). Bu yönüyle sistematik literatür incelemesi, bu makalede hem analitik bir yöntem hem de kuramsal çerçevenin oluşturulmasına katkı sağlayan temel bir araç olarak kullanılmıştır. Bu kapsamda, 1999-2024 yılları arasında Türkiye’de hazırlanmış çevre etiği konulu lisansüstü tezler, belirlenen ölçütler doğrultusunda sistematik biçimde sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir. Nitekim literatürde de benzer biçimde, lisansüstü tezlerin genel durumunu değerlendiren çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Çifçi (2017), Sönmez (2017), Öztop ve Özerbaş (2019), Sezer ve Deniz

(2021), Yazıcıoğlu ve Genç (2021), Kayaardı ve Bozyiğit (2023), Karaduman vd. (2024) ile Dağ, Şahin ve Bayar (2025) bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

2. YÖNTEM

Bu çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. Karma yöntem, nitel ve nicel veri toplama ile analiz tekniklerinin bir arada kullanılmasına olanak tanıyan ve araştırma problemlerini farklı veri türleri aracılığıyla daha kapsamlı biçimde incelemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Baki ve Gökçek, 2012). Bu yöntemin tercih edilme nedeni, çevre etiği konulu lisansüstü tezlerin hem nicel çeşitliliğini hem de nitel derinliğini birlikte değerlendirmeye imkân tanınmasıdır.

Bu çalışmada karma yöntemin sıralı açıklayıcı deseni kullanılmıştır. Bu desende araştırmacı, bir yöntemle elde ettiği bulguları diğer yöntemle destekleyerek daha derinlemesine yorumlar. Önce nicel veriler toplanmış, ardından bu verilerin anlamlandırılmasına katkı sağlayacak nitel çözümler gerçekleştirilmiştir (Creswell, 2002). Araştırma sürecinde önce Türkiye’de çevre etiği konulu lisansüstü tezlerin nicel dağılımları (tez türü, yıl, enstitü, konu alanı gibi değişkenler) incelenmiş, ardından bu verilerin anlamlandırılmasına katkı sağlayacak nitel çözümler gerçekleştirilmiştir. Nitel aşamada, tezlerin içerik yapısı, araştırma yöntemleri ve kuramsal temelleri betimsel analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir.

Verilerin çözümlenmesinde, bilimsel araştırma sürecinin sistematik, planlı ve denetlenebilir biçimde yürütülmesi gerektiği ilkesinden hareket edilmiştir (Karasar, 2016). Bu doğrultuda, betimsel analiz süreci aşamalı olarak yapılandırılmış; veriler önce tematik başlıklar altında sınıflandırılmış, ardından her bir kategori için frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Bu iki yönlü analiz, çevre etiği tezlerinin hem yapısal eğilimlerini hem de içeriksel özelliklerini bütüncül biçimde değerlendirme olanağı sağlamıştır.

2.1. Evren

Bu araştırmanın evrenini, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖK Tez)’nde çevre etiği konusundaki (1999-2024) lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, “çevre etiği” ifadesi anahtar kelime, başlık, özet ve tam metin bölümlerinde geçen tezler taranmış ve 1999-2024 yılları arasında yayımlanmış 21 doktora, 41 yüksek lisans olmak üzere toplam 62 lisansüstü teze ulaşılmıştır (Tablo 1). İlgili tezler, araştırma konusuna ve amacına uygunluk açısından değerlendirilmiş; yalnızca çevre etiği temasını doğrudan ele alan, erişim izni bulunan ve tam metnine ulaşılabilen çalışmalar incelemeye dahil edilmiştir. Böylece araştırma kapsamına dâhil edilen tezlerin hem içerik bütünlüğü hem de bilimsel temsil gücü sağlanmıştır. Seçilen tezler, konunun araştırma yöntemi, etik yaklaşımı ve kuramsal temelleri açısından incelenmiştir.

Tablo 1. Çevre Etiği Konulu Lisansüstü Tezlerin Türüne Göre Dağılımı

Tez Türü	f	%
Doktora	21	34%
Yüksek Lisans	41	66%
Toplam	62	100%

2.2. Veri Toplama Aracı

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen sınıflama formu kullanılmıştır. Bu form, çevre etiği konulu lisansüstü tezlerin içerik açısından sistemli biçimde toplanması, çözümlenmesi ve belirlenen ölçütlere göre sınıflandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Formun oluşturulmasında, içerik analizi yaklaşımına dayalı sınıflandırma ilkeleri dikkate alınmış ve süreç Yıldırım ve Şimşek’in (2011) betimsel analiz esaslarına uygun biçimde yapılandırılmıştır. Her bir tez; tez türü, üniversite, enstitü, anabilim dalı, yıl, araştırma yöntemi, veri toplama aracı ve kuramsal çerçeve gibi değişkenlere göre kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler, araştırmanın amaçları doğrultusunda tanımlanmış ve alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda son hâlini almıştır.

Veri toplama sürecinde, söz konusu sınıflama formu aracılığıyla tezlerde yer alan bilgiler öncelikle tematik olarak sınıflandırılmış; ardından bu sınıflandırmalar temel alınarak betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamına alınan tezlerin başlıkları, anahtar kavramları ve kuramsal çerçeveleri, araştırma sorularıyla olan uyumları dikkate alınarak değerlendirilmiş; elde edilen veriler elektronik ortama aktarılarak sistematik biçimde kodlanmıştır. Bu süreç sonunda, hem içerik açısından anlamlı temalar oluşturulmuş hem de tezlerin konu alanları ve kuramsal çerçevelerine ilişkin genel bir tablo ortaya konmuştur.

2.3. Verilerin Analizi

Bu arařtırmada veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Betimsel analiz, çevre etiđi konulu lisansüstü tezlerden elde edilen verilerin belirlenen ölçütler doğrultusunda düzenlenmesi, temalar altında sınıflandırılması ve ulařılan bulguların mevcut durumu açıklayıcı biçimde yorumlanması amacıyla kullanılmıştır. Bu kapsamda analiz sürecinde tematik sınıflandırma ile frekans ve yüzde hesaplamalarına dayalı iki teknikten yararlanılmıştır.

İncelenen tezler PDF formatında elektronik ortama aktarılmış; her bir tez Microsoft Excel çalışma sayfasında yazar adına göre düzenlenmiştir. Önceden belirlenen analiz başlıkları doğrultusunda veri giriřleri yapılmış ve sütunlar sekiz temel kategoriye göre yapılandırılmıştır: tez yılı, tez türü, üniversite, enstitü, konu alanı, arařtırma yöntemi, veri toplama aracı, kuramsal çerçeve ve örneklem türü. Kodlama işlemleri, arařtırmanın amaç ve sorularıyla uyumlu biçimde yürütülmüş; her tez bu kategorilerde uygun olduđu sınıflandırmaya yerleştirilmiştir. Tematik sınıflandırmanın ardından elde edilen veriler üzerinde frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmış; bulgular, söz konusu kategoriler açısından karşılařtırılabilir olarak deđerlendirilmiştir. Böylece, incelenen tezlerin yapısal özelliklerini ortaya koyan kapsamlı bir tablo oluşturulmuştur.

3. BULGULAR

Bu bölümde, arařtırma kapsamında 1999-2024 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖK Tez) veri tabanında yer alan ve belirlenen ölçütler doğrultusunda seçilen lisansüstü tezlerin incelenmesi sonucunda ulařılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, arařtırma soruları doğrultusunda tematik başlıklar altında sunulmuştur.

3.1. Çevre Etiđi Alanında Yıllara Göre Akademik Tez Üretimi

Bu bölümde, 1999-2024 yılları arasında Türkiye’de çevre etiđi konusuyla iliřkili olarak hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda, her yıl üretilen tez sayıları frekans (f) ve yüzde (%) deđerleriyle birlikte sunulmuş ve bu dağılım “Tablo 2”de gösterilmiştir.

Tablo 2. Çevre Etiđi Konulu Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar	Yüksek Lisans	Doktora	Toplam	Yüzdesi %
	f	f	f	
1999	1	0	1	2%
2000	0	0	0	0%
2001	0	0	0	0%
2002	1	0	1	2%
2003	0	1	1	2%
2004	0	0	0	0%
2005	0	2	2	3%
2006	0	0	0	0%
2007	0	0	0	0%
2008	0	0	0	0%
2009	0	1	1	2%
2010	0	0	0	0%
2011	0	0	0	0%
2012	0	0	0	0%
2013	2	1	3	5%
2014	2	2	4	7%
2015	1	0	1	2%
2016	2	2	4	7%
2017	0	0	0	0%
2018	2	4	6	10%
2019	3	1	4	7%
2020	3	0	3	5%
2021	3	0	3	5%
2022	5	1	6	10%
2023	9	1	10	15%
2024	7	5	12	20%
Toplam	41	21	62	100%

Tablo 2 incelendiđinde, çevre etiđi konulu tezlerin yıllara göre artış ve azalış eğilimleri sergilediđi görülmektedir. 1999-2012 yılları arasında bu alandaki tez üretiminin oldukça sınırlı olduđu, bazı yıllarda hiç tez yazılmadıđı tespit edilmiştir. Özellikle 2013 yılından itibaren belirgin bir artış gözlenmiş, 2023 ve 2024 yıllarında ise bu artış dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. 2023 yılında 9 yüksek lisans, 1 doktora olmak üzere toplam 10 tez, 2024 yılında ise 7 yüksek lisans, 5 doktora olmak üzere toplamda 12 tez üretilmiştir.

Bu durum, son yıllarda çevre etiği konusuna yönelik akademik ilginin belirgin şekilde arttığını ve bu alandaki çalışmalara olan yönelimin güçlendiğini göstermektedir. Ayrıca yüksek lisans tezlerinin sayısının doktora tezlerine göre daha fazla olduğu da dikkat çekmektedir.

3.2. Çevre Etiği Konulu Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Bu bölümde, çevre etiği konulu lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı incelenmiştir. Tezlerin hangi üniversitelerde hazırlandığına ilişkin veriler, bu alandaki akademik üretimin kurumsal düzeydeki yayılımını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, incelenen 62 tezin üniversitelere göre dağılımı Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Çevre Etiği Konulu Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı

Üniversite	f	%
Aksaray Üniversitesi	2	3%
Ankara Üniversitesi	12	19%
Ardahan Üniversitesi	1	2%
Atatürk Üniversitesi	1	2%
Başkent Üniversitesi	1	2%
Boğaziçi Üniversitesi	1	2%
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	1	2%
Çukurova Üniversitesi	2	3%
Dokuz Eylül Üniversitesi	4	6%
Düzce Üniversitesi	1	2%
Erciyes Üniversitesi	1	2%
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	1	2%
Fırat Üniversitesi	1	2%
Gazi Üniversitesi	8	13%
Hitit Üniversitesi	1	2%
Iğdır Üniversitesi	1	2%
İstanbul Teknik Üniversitesi	1	2%
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi	2	3%
Karabük Üniversitesi	1	2%
Karadeniz Teknik Üniversitesi	1	2%
Kastamonu Üniversitesi	2	3%
Manisa Celal Bayar Üniversitesi	1	2%
Marmara Üniversitesi	1	2%
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	1	2%
Necmettin Erbakan Üniversitesi	1	2%
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	2	3%
Orta Doğu Teknik Üniversitesi	4	6%
Pamukkale Üniversitesi	2	3%
Siirt Üniversitesi	1	2%
Süleyman Demirel Üniversitesi	1	2%
Uludağ Üniversitesi	1	2%
Yıldız Teknik Üniversitesi	1	2%
Toplam	62	100%

Tablo 3 incelendiğinde, çevre etiği konulu lisansüstü tezlerin farklı üniversitelerde üretildiği görülmektedir. En fazla tez Ankara Üniversitesi'nde (f=12, %19) yapılmış olup, bunu Gazi Üniversitesi (f=8, %13) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (f=4, %6) takip etmektedir. Diğer üniversitelerde ise genellikle bir veya iki tez hazırlandığı tespit edilmiştir. Bu durum, çevre etiği konusundaki akademik çalışmaların çeşitli yükseköğretim kurumlarında yürütüldüğünü ve konunun farklı disiplinlerde de ele alındığını göstermektedir.

3.3. Çevre Etiği Konulu Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı

Çevre etiği konulu lisansüstü tezler, tez künyelerinde belirtilen enstitüler temel alınarak sınıflandırılmıştır. Toplam 62 tezin enstitülere göre dağılımı Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4. Çevre Etiği Konulu Tezlerin Enstitülere Göre Dağılımı

Enstitüler	f	%
Eğitim Bilimleri Enstitüsü	16	26%
Fen Bilimleri Enstitüsü	11	18%
Sosyal Bilimler Enstitüsü	30	48%
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	5	8%
Toplam	62	100%

Tablo 4 incelendiğinde, 30 tez (%48) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırlanmıştır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yazılan tezlerin sayısı 16 (%26) iken, Fen Bilimleri Enstitüsünde 11 tez (%18)

bulunmaktadır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde tamamlanan tezlerin sayısı ise 5 (%8)'tir. Dağılım incelendiğinde, çevre etiği konusunun özellikle sosyal bilimler ve eğitim bilimleri disiplinlerinde yoğun olarak ele alındığı, ancak fen bilimleri disiplinlerinde de anlamlı bir akademik ilgi gördüğü anlaşılmaktadır. Bu çeşitlilik, çevre etiği çalışmalarının disiplinler arası doğasına işaret etmektedir.

3.4. Çevre Etiği Konulu Tezlerin Konu Alanlarına Göre Dağılımı

Çevre etiği konulu lisansüstü tezlerin hangi akademik alanlarda üretildiği, disiplinler arası yaklaşımın yaygınlığını ve çevre etiği konusunun farklı bilgi alanlarıyla nasıl ilişkilendirildiğini ortaya koymak açısından önemlidir. Toplam 62 tez esas alınarak hazırlanan dağılım verileri Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Çevre Etiği Tezlerinin Konu Alanlarına Göre Dağılımı

Konu Alanı	f	%
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı	1	2%
Biyoloji	1	2%
Çevre Mühendisliği	2	3%
Din	1	2%
Eğitim ve Öğretim	25	40%
Felsefe	10	16%
İşletme	1	2%
Kamu Yönetimi	15	24%
Peyzaj Mimarlığı	1	2%
Sağlık Eğitimi	1	2%
Siyasal Bilimler	2	3%
Şehircilik ve Bölge Planlama	2	3%
Toplam	62	100%

Tablo 5 incelendiğinde, çevre etiği konulu lisansüstü tezlerin büyük bir kısmının Eğitim ve Öğretim (f = 25, %40) ve Kamu Yönetimi (f = 15, %24) alanlarında üretildiği görülmektedir. Bu durum, çevre etiği konusunun özellikle eğitim politikaları, öğretim programları ve kamu yönetimi pratikleri bağlamında ele alındığını göstermektedir. Felsefe alanında hazırlanan tezlerin oranı da dikkat çekicidir (f = 10, %16); bu, çevre etiği konusunun kuramsal ve etik temellerine yönelik akademik ilginin varlığına işaret etmektedir.

Tezlerin daha sınırlı sayıda üretildiği alanlar arasında Çevre Mühendisliği (f = 2, %3), Siyasal Bilimler (f = 2, %3), Şehircilik ve Bölge Planlama (f = 2, %3) gibi disiplinler yer almaktadır. Bununla birlikte, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Biyoloji, Din, İşletme, Peyzaj Mimarlığı ve Sağlık Eğitimi gibi alanlarda da bireysel düzeyde çevre etiği temalı tezlerin yazıldığı görülmektedir. Bu çeşitlilik, çevre etiği konusunun doğrudan çevre bilimleriyle sınırlı kalmadığını, farklı disiplinlerce de benimsenen bir araştırma konusu hâline geldiğini ortaya koymaktadır.

3.5. Çevre Etiği Konulu Tezlerin Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı

Bu bölümde, çevre etiği konulu lisansüstü tezlerin hangi araştırma yöntemleriyle yürütüldüğü incelenmiştir. Analize dâhil edilen 62 tezdten üçüne, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖK Tez) veri tabanından kaldırılmış olmaları nedeniyle tam metin olarak ulaşılamamıştır. Bu tezlerden ikisi yüksek lisans, biri doktora düzeyindedir. Ayrıca bir tezin yalnızca özet bilgilerine erişilebilmiştir. Bu nedenle, araştırma yöntemi belirlenebilen toplam tez sayısı 60'tır. Tezlerde kullanılan yöntemler nicel, nitel ve karma olmak üzere üç ana grupta sınıflandırılmış ve frekans ile yüzde değerleri Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6. Çevre Etiği Konulu Tezlerin Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı

	f	%
Nicel	24	40%
Nitel	31	52%
Karma	5	8%
Toplam	60	100%

Araştırma kapsamındaki tezlerin araştırma yöntemlerine göre dağılımı incelendiğinde, çoğunluğunun (%52) nitel araştırma yöntemlerini tercih ettiği, %40'ının ise nicel yöntemlerle hazırlandığı görülmektedir. İncelenen tezlerin %8'i ise karma araştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir. Bu bulgular, çevre etiği konulu lisansüstü tezlerde nitel araştırma yaklaşımının daha yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Nitel yöntemlerin ağırlıklı olarak tercih edilmesi, araştırmacıların çevre etiği gibi değer temelli ve yorum gerektiren bir konuyu derinlemesine analiz etme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Nicel yöntemlerin kullanım oranının da oldukça yüksek olması, sayısal verilerle desteklenen çözümlenmelere duyulan ilgiyi ortaya koymaktadır. Karma yöntemin sınırlı düzeyde tercih edilmesi ise, araştırmacıların farklı veri türlerini bir araya getirerek daha bütüncül sonuçlara ulaşma çabasını yansıtmaktadır.

3.6. Çevre Etiği Tezlerinde Kuramsal Çerçevenin Varlığına İlişkin Dağılım

Çevre etiği konusuna yönelik hazırlanan lisansüstü tezlerin kuramsal çerçeve içerip içermediğine dair elde edilen veriler, Tablo 7’de ortaya konulmuştur. Bu sınıflama, erişimi açık olan 39 yüksek lisans, 20 doktora tezi olmak üzere toplam 59 tez temel alınarak yapılmış; erişimi kısıtlı olan 3 tez değerlendirme dışında bırakılmıştır.

Tablo 7. Çevre Etiği Konulu Tezlerde Kuramsal Çerçeve Kullanım Durumuna Göre Dağılımı

	<i>f</i>	%
Var	49	83%
Yok	10	17%
Toplam	59	100%

Tablo 7, incelenen tezlerin %83’ünde kuramsal çerçevenin açık biçimde sunulduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, alandaki lisansüstü çalışmaların büyük kısmında kuramsal temellendirmenin benimsendiğine işaret etmektedir.

3.7. Çevre Etiği Tezlerinin Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı

Çevre etiği konulu lisansüstü tezlerde kullanılan veri toplama araçlarına ilişkin veriler Tablo 8’de sunulmuştur. Bu sınıflama, erişimine açık olan 39 yüksek lisans ve 20 doktora tezinden elde edilmiştir. YÖK Tez veri tabanında erişim izni bulunmayan üç tez, içeriklerine ulaşamadığı için değerlendirme kapsamı dışında bırakılmıştır. Tezlerde birden fazla veri toplama aracının birlikte kullanıldığı durumlar, her aracın türü esas alınarak ayrı kategoriler altında gösterilmiştir.

Tablo 8. Çevre Etiği Tezlerinin Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı

Vari Toplama Aracı	<i>f</i>	%
Anket	8	14%
Doküman Analizi	7	12%
Literatür Taraması	11	19%
Ölçek	17	29%
Yarı Yapılandırılmış Görüşme	2	3%
Kelime İlişkilendirme Testi (KİT)	1	2%
Doküman Analizi+Literatür Taraması	6	10%
Anket+İçerik Analizi	1	2%
Anket+Derinlemesine Mülakat+Odak Grup Görüşmeleri	1	2%
Ölçek+Yarı Yapılandırılmış Görüşme	2	3%
Literatür Taraması+İçerik Analizi	1	2%
Yarı Yapılandırılmış Görüşme+Literatür Taraması	2	3%
Teknik Raporlar ve Analitik Ölçüm Verileri	1	2%
Toplam	59	100%

Tablo 8 incelendiğinde, tezlerde en çok tercih edilen veri toplama aracının ölçek olduğu görülmektedir ($f = 17$, %29). Bunu literatür taraması ($f = 11$, %19) ve anket ($f = 8$, %14) takip etmektedir. Bu dağılım, araştırmaların büyük ölçüde nicel yöntemle verilerin elde edildiği ve ölçülebilir çıktılara odaklandığını göstermektedir. Ayrıca doküman analizi ($f = 7$, %12) ve karma ($f = 13$, %22) veri toplama araçları da belirli bir oranda tercih edilmiştir.

Nitel veri toplama araçları ise daha sınırlı sayıda kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme ($f = 2$), Kelime İlişkilendirme Testi, odak grup görüşmeleri gibi araçlar düşük frekansta yer alırken, yalnızca bir çalışmada teknik raporlar ve analitik ölçüm verileri gibi alana özgü teknik verilere başvurulmuştur. Bu durum, araştırmacıların çevre etiği konusunu çoğunlukla ölçülebilir ölçekler ve var olan literatür çerçevesinde ele alma eğiliminde olduklarını, ancak belirli çalışmalarda daha özgün ve disiplinler arası veri kaynaklarının da kullanıldığını göstermektedir.

4. TARTIŞMA

Bu araştırmanın bulguları, Türkiye’de çevre etiği konulu lisansüstü tezlerin 1999’da çalışılmaya başlandığını, özellikle 2013 sonrasında belirgin bir artış ivmesi yakaladığını göstermektedir. Bu artış, çevre sorunlarının toplumsal gündemde görünür hale gelmesiyle (Omay, 2019) ve sürdürülebilirlik tartışmalarının eğitim, kamu politikası ve çevre hukuku alanlarına yansımalarıyla ilişkilendirilebilir. Nitekim uluslararası literatürde çevre etiği tartışmalarının 1960’lardan itibaren (Carson, 1962; White, 1967; Naess, 1973) yoğunlaşmaya başladığı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’deki gelişimin yaklaşık yarım yüzyıl sonra ivme kazanması dikkat çekici bir gecikmeyi ortaya koymaktadır. Bu durum, alanın

Türkiye'deki akademik literatürde görece geç kurumsallaştığını, ancak günümüzde hızla büyüyen bir araştırma alanına dönüştüğünü göstermektedir.

Üniversitelere göre dağılım, çevre etiği tezlerinin büyük ölçüde Ankara Üniversitesi (f = 12, %19) ve Gazi Üniversitesi (f = 8, %13) gibi köklü kurumlarda yoğunlaştığını, ancak çok sayıda üniversitede sınırlı sayıda olmakla birlikte çeşitli bilim dallarında çevre etiği konusunun araştırıldığı görülmektedir. Bu bulgu, çevre etiği çalışmalarının yalnızca belirli akademik merkezlerde değil, ülke genelinde farklı bilim dallarında çalışma konusu yapıldığını göstermektedir. Enstitüler düzeyinde özellikle Sosyal Bilimler (f =30, %48) ve Eğitim Bilimleri (f =16, %26) alanlarında yoğunlaşma, çevre etiğinin Türkiye'de daha çok toplumsal, politik ve pedagojik boyutlarıyla çalışıldığını ortaya koymaktadır. Bu tablo, çevre etiğinin disiplinler arası karakteriyle uyumlu olmakla birlikte, fen bilimleri (f =11, %18) alanındaki tezlerin görece düşük oranı, çevre sorunlarının etik boyutunun çevre mühendisliği, biyoloji gibi ekolojik bilimlerle bütünleşmesinde hâlen sınırlılık olduğunu göstermektedir. Oysa uluslararası alanda çevre etiği, ekoloji, hukuk ve siyaset bilimi ile sıkı bir etkileşim içinde gelişmiş ve multidisipliner bir yapıya kavuşmuştur (Callicott & Frodeman, 2009).

Konu alanlarına göre dağılım incelendiğinde, Eğitim ve Öğretim (f =25, %40) ve Kamu Yönetimi (f =15, %24) disiplinlerinin öne çıkması, çevre etiği araştırmalarının daha çok öğretim programları ve politika geliştirme süreçleriyle ilişkilendirildiğini göstermektedir. Felsefe alanındaki çalışmaların ise (f =10, %16) çevre etiğinin kuramsal temellerine yönelik akademik ilginin sürdüğünü ortaya koyması önemlidir. Bununla birlikte, Çevre Mühendisliği (f =2, %3), Şehircilik ve Bölge Planlama (f =2, %3) ve Biyoloji (f =1, %2) gibi alanlarda yapılan sınırlı sayıda tez, etik tartışmaların doğrudan ekolojik sorunlarla entegrasyonunda eksiklik bulunduğunu düşündürmektedir. Bu durum, Türkiye'de çevre etiği literatürünün felsefi yönünün güçlü, ancak uygulamalı bilimlerle bağının daha zayıf olduğunu göstermektedir.

Araştırma yöntemlerine göre dağılım incelendiğinde, nitel araştırmaların (f = 31, %52) ağırlıkta olması, çevre etiğinin değer temelli ve yoruma açık doğasıyla uyumlu görünmektedir. Nicel araştırmalar (f = 24, %40) ise, ölçülebilir veriler aracılığıyla çevre etiği eğilimlerini anlamaya yönelik dikkate değer bir ilginin varlığını ortaya koymaktadır. Buna karşılık karma yöntemlerin sınırlı düzeyde (f=5, %8) kullanılması, disiplinler arası bir alan için kritik öneme sahip olan çok boyutlu analizlerin yeterince gerçekleştirilemediğini göstermektedir. Oysa Creswell (2002), karma yöntemlerin araştırmacıya hem sayısal verilerden genel eğilimleri saptama hem de nitel veriler aracılığıyla bu eğilimleri ayrıntılı biçimde açıklama imkânı sunduğunu vurgulamaktadır. Böylece araştırma problemleri yalnızca frekans verilerine dayalı değil, aynı zamanda kavramsal ve tematik bir düzlemde de anlaşılabilen; bu yaklaşım daha kapsamlı ve bütüncül bir analiz olanağı sağlamaktadır. Bu çerçevede Türkiye'de çevre etiği araştırmalarının yöntem açısından ilerleme kaydettiği, ancak araştırma yöntem çeşitliliğinin artırılmasının alanın gelişimi açısından gerekli olduğu söylenebilir.

Kuramsal çerçeve açısından tezler incelendiğinde, büyük bölümünde (f=49, %83) teorik temellendirme yapılmış olması, çevre etiği araştırmalarında önemli bir olgunlaşma göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu oran, Türkiye'deki araştırmacıların büyük çoğunluğunun çevre etiği tartışmalarını insanmerkezci, canlımerkezci ve çevremerkezci yaklaşımlar ekseninde temellendirdiğini ortaya koymaktadır (Des Jardins, 2006; İlhan, 2013). Bununla birlikte, elde edilen veriler uluslararası literatürdeki güçlü teorik temellendirmelerle (Norton, 1991; Des Jardins, 2006) karşılaştırıldığında, Türkiye'deki çalışmaların kuramsal derinlik ve bütünlük bakımından gelişmeye açık yönlerinin bulunduğunu göstermektedir.

Veri toplama araçları incelendiğinde, ölçeklerin (f=17, %29) ve anketlerin (f=8, %14) en sık kullanılan teknikler olması, Türkiye'de çevre etiği araştırmalarının büyük ölçüde nicel verilere dayandığını göstermektedir. Buna karşın derinlemesine mülakat, odak grup görüşmesi gibi nitel veri toplama araçlarının sınırlı düzeyde kullanılması, etik yaklaşımların bireysel ve toplumsal algılar üzerinden incelenmesinde potansiyel bir eksikliği işaret etmektedir. Bu durum, çalışmanın bulguları ışığında Türkiye'deki araştırmaların ölçülebilir çıktılara daha fazla odaklandığını ortaya koymaktadır. Öte yandan uluslararası çevre etiği literatürü, özellikle değerler ve kültürel bağlamın önemine işaret eden teorik ve kuramsal çalışmalara ağırlık vermektedir (Norton, 1991; Callicott, 1999; Des Jardins, 2006). Bu açıdan bakıldığında, Türkiye'deki çalışmaların araştırma yöntemleri ölçülebilir çıktılar bakımından güçlü bir zemin sunsa da uygulamaya dayalı ve derinlemesine boyutları ihmal etme riski taşımaktadır.

Tezlerin genel dağılımına ilişkin bulgular, Türkiye'de çevre etiği konulu lisansüstü tezlerin 2013-2024 yılları arasında önemli bir artış gösterdiğini ve disiplinler arası çeşitlilik ile kuramsal temellendirme bakımından önemli bir gelişim kaydettiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, araştırmalarda kullanılan yöntemlerin çeşitliliğinin sınırlı kalması ve çevre etiği çalışmalarının doğa bilimleriyle yeterince

ilişkilendirilememesi dikkat çekici durumdur. Oysa çevre sorunları, doğrudan ekolojik, biyolojik ve jeofiziksel süreçlerle bağlantılı olduğundan, çevre etiği araştırmalarının yalnızca sosyal bilimler perspektifinde değil, aynı zamanda uygulamalı ve doğa temelli bilim dallarının katkılarıyla ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, çevre mühendisliği, biyoloji, ekoloji ve coğrafya gibi doğa bilimleri yürütülecek ortak araştırmalar, etik yaklaşımların somut çevresel problemlere uyarlanmasında kritik bir rol üstlenmektedir. Özellikle coğrafya ve coğrafya eğitimi, doğa-insan etkileşimini mekânsal boyutlarıyla analiz ederek çevre etiğinin hem kuramsal hem de uygulamalı yönlerini güçlendirebilen özgün bir alan niteliğindedir. Coğrafyanın çevre etiği literatüründeki bu konumu hem mekânsal farklılıkların hem de yerel-küresel ilişkilerin etik tartışmalara taşınmasını mümkün kılmakta ve çevre etiği çalışmalarının disiplinler arası niteliğini belirgin biçimde güçlendirmektedir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada Türkiye’de çevre etiği konulu lisansüstü tezler araştırma yöntemleri ve kuramsal açıdan incelenmiş ve 1999-2024 yılları arasında hazırlanan 21 doktora, 41 yüksek lisans olmak üzere toplamda 62 tezdin elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Analizler, çevre etiği çalışmalarının özellikle 2013 yılı sonrasında belirgin bir artış gösterdiğini, bilimsel araştırmaların giderek arttığını ortaya koymuştur. Tezlerin büyük bölümünün yüksek lisans düzeyinde ($f = 41$, %66) hazırlanmış, doktora düzeyindeki çalışmaların ise daha sınırlı sayıda ($f = 21$, %34) kalmış olması; çevre etiği alanında derinlemesine, kuramsal temellere dayalı araştırmaların henüz yeterli düzeye ulaşmadığını göstermektedir. Üniversite ve enstitü dağılımları, çevre etiği tezlerinin farklı kurumlarda üretildiğini, ancak daha çok sosyal bilimler ve eğitim bilimleri çerçevesinde yoğunlaştığını ortaya koymuştur. Bu durum, çevre etiği çalışmalarının disiplinler arası bir nitelik taşıdığını ortaya koymakla birlikte, biyoloji, çevre mühendisliği ve ekoloji gibi doğa bilimleri alanlarından gelen akademik katkıların görece sınırlı kaldığını göstermektedir.

Araştırma yöntemi açısından, nitel araştırmaların ağırlıkta olması çevre etiğinin değer temelli doğasıyla uyumlu bulunmuş; ancak karma araştırma yöntemlerinin kullanılması sınırlı düzeyde, nicel ve nitel veri türlerinin birlikte kullanıldığı kapsamlı analizlerin yeterince gerçekleştirilmemesi, alanda veri çeşitliliğine dayalı kapsamlı çözümleme olanaklarının henüz tam olarak kullanılmadığını göstermektedir. Tezlerin önemli bir bölümünde kuramsal çerçevenin yer alması, çalışmaların belirli bir teorik temele dayandırılmaya çalışıldığını göstermektedir. Ancak bazı çalışmalarda bu çerçevenin tam olarak oluşturulamaması, araştırmaların kuramsal ve uygulamalı boyutları arasında bütünlüğün geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Veri toplama araçları incelendiğinde ise ölçek ve anketlerin ağırlıkta olduğu, buna karşın derinlemesine görüşme ve odak grup gibi veri toplama araçlarının sınırlı sayıda tercih edildiği belirlenmiştir. Bu bulgu, araştırmaların çoğunlukla ölçülebilir çıktılara yöneldiğini, ancak bireylerin deneyim ve algılarını anlamaya yönelik derinlemesine çözümlerinin yeterince yer bulmadığını göstermektedir.

Elde edilen bulgular ışığında, Türkiye’de çevre etiği araştırmalarının gelişimi için çeşitli öneriler ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, doktora düzeyindeki çalışmaların artırılması büyük önem taşımaktadır; çünkü bu tür araştırmalar, alanın yalnızca kuramsal altyapısını değil, aynı zamanda uygulamalı yönünü de güçlendirmektedir. Örneğin çevre etiği ilkelerinin coğrafya eğitimi programlarına entegrasyonu, öğretmenlerin çevre etiğine ilişkin öz yeterliklerinin incelenmesi veya sürdürülebilir kalkınma politikalarında etik karar alma süreçlerinin değerlendirilmesi gibi doktora düzeyinde yürütülecek araştırmalar hem eğitim hem de politika üretimi açısından alana özgün katkılar sağlayabilir. Bu düzeyde geliştirilecek çalışmalar, nitel ve nicel veri kaynaklarının bir arada kullanıldığı karma desenlere dayanarak çevre etiği yaklaşımlarının toplumsal, pedagojik ve yönetsel boyutlarını bütüncül biçimde inceleme olanağı sunacaktır.

Ayrıca çevre etiği, doğrudan ekolojik, biyolojik ve jeofiziksel süreçlerle bağlantılı olduğundan, ekoloji, biyoloji, çevre mühendisliği, jeoloji ve iklim bilimi gibi doğa temelli disiplinlerle işbirliğinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu disiplinlerle kurulacak ortak araştırma ağları; biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik yönetimi, yenilenebilir enerji kullanımı, ekosistem hizmetleri ve afet risklerinin etik temelde değerlendirilmesi gibi alanlarda çevre etiği ilkelerinin somut biçimde uygulanmasına katkı sunacaktır. Böyle bir bütünleşme, sosyal bilimlerde geliştirilen etik yaklaşımların doğa bilimlerinden elde edilen verilerle desteklenmesini sağlayarak hem kuramsal derinliği hem de uygulamalı geçerliliği artıracaktır. Sonuç olarak, bu tür disiplinler arası entegrasyon, çevre etiği araştırmalarının yalnızca normatif bir tartışma alanı olmaktan çıkıp, çevresel karar süreçlerine yön verebilecek bilimsel bir rehber niteliği kazanmasına zemin hazırlayacaktır.

Çevre etiği araştırmalarında uluslararası literatürle daha güçlü bağlar kurulması, Türkiye'deki çevre etiği araştırmalarının küresel ölçekteki tartışmalarla uyumlu bir perspektif kazanmasını sağlayacaktır. Farklı disiplinlerde yürütülecek çalışmalar, çevre etiği konusunun yalnızca felsefi veya sosyal bilimler temelli bir alan olarak değil, aynı zamanda çevre mühendisliği, şehir planlama, ekoloji ve biyoloji gibi uygulamalı bilim alanlarında da ele alınmasına olanak tanıyacaktır. Böyle bir genişleme, çevre etiği araştırmalarının hem teorik hem de pratik boyutlarını bütünleştirerek disiplinler arası bir bakış açısının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Son olarak, Türkiye'nin özgün toplumsal ve çevresel koşullarını yansıtan yerel çalışmaların artırılması, alana hem kültürel derinlik hem de özgün bir katkı kazandıracaktır. Bu öneriler, çevre etiği araştırmalarının ulusal literatürde güçlenmesine ve uluslararası düzeyde daha görünür bir konuma ulaşmasına zemin hazırlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Ağbuğa, F. (2016). *Çevre sorunlarına etik bir yaklaşım: Felsefi bir sorgulama*. [Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi]. (419206), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi.
- Baki, A., & Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(42), 1-21
- Birden, B. (2016). Çevre etiğinde bireyin ahlaki sorumluluğuna kısa bir bakış. *Türkiye Biyoetik Dergisi*, 3(1), 4-14.
- Callicott, J. B., & Frodeman, R. (Eds.). (2009). *Encyclopedia of environmental ethics and philosophy* (Vols. 1-2). Macmillan Reference USA.
- Carson, R. (1962). *Silent spring*. Crest Book.
- Creswell, J. D. (2002). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (2nd ed.). Sage Publications.
- Çifçi, T. (2017). Türkiye'de Coğrafya Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin (2006-2017) Eğilimleri. *Journal of History Culture and Art Research*, 6(4), 864-887. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i4.1060
- Çimen, O. (2019). İnsan merkezli çevre etiği yaklaşımı. S.G. Yalmanlı ve S. Aydın (Ed.), *Çevre etiği: temel ilkeleri ve eğitimi içinde* (s. 57-77). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Dağ, Ömer F., Şahin, S., & Bayar, R. (2025). Türkiye'de Coğrafya Alanında Arazi Kullanımı Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi (1992-2024). *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 12(119), 1052-1068. https://doi.org/10.5281/zenodo.15567472
- Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. *Journal of Criminal Justice Education*, 24 (2), 218-234.
- Des Jardins, J. R. (2006). *Çevre etiği*, (Çev. Ruşen Keleş). İmge Kitabevi.
- Ertan, B. (2004). 2000'li Yıllarda Çevre Etiği Yaklaşımları ve Türkiye. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 2(1), 93-108.
- Fırat, S. (2003). Çevre etiği üzerine yeniden düşünmek. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 58(03). https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001650
- Gül, F. (2013). İnsan-doğa ilişkisi bağlamında çevre sorunları ve felsefe. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (14), 17-21.
- Gülersoy, A. E. & Dursun, E. (2023). *Çevre etiği yaklaşımları ve akımları*. iksad Yayınevi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8244775>
- İlhan, D. (2013). *Türkiye'de benimsenen çevre etiği yaklaşımları: Gönüllü çevre kuruluşları örneği*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (332485), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.
- Karaca, C. (2008). Çevre, insan ve etik çerçevesinde çevre sorunlarına ve çözümlerine yönelik yaklaşımlar. *Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi*, 12 (1), 19-33.

- Karaduman, A., Savaş, B., Akar, D., Akyıl, E., & Belet Boyacı, Ş. D. (2024). *Sınıf eğitiminde güncel eğilimler: 2020–2024 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerin analizi*. Uluslararası Eğitim Kongresi, Diyarbakır, Türkiye. Eylül 2024. https://www.researchgate.net/publication/385000864_Sinif_Egitiminde_Guncel_Egtilimler_2020-2024_Yillari_Arasinda_Yapilan_Lisansustu_Tezlerin_Analizi
- Karasar, N. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Yayınevi.
- Kayaardı, F. & Bozyiğit, R. (2023). Türkiye’de Coğrafya Eğitimi Alanında Nitel Yöntemle Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Analizi (2017-2023). *Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(2), 403-425. <https://doi.org/10.51119/eregef.2023.62>
- Kayaer, M. (2013). Çevre ve etik yaklaşımlar. *Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 1 (2), 63-76.
- Keleş, R. ve Hamamcı, C. (1998). *Çevrebilim* (3. bs.). İmge Kitabevi.
- Kılıç, S. (2008). *Çevre etiği: ortaya çıkışı, gelişimi ve sonuçları*. Orion Kitabevi.
- Leopold, A. (1949). *A sand county Almanac*. Oxford Universty Press.
- Meadows, D., Randers, D. & Meadows, D. (2005). *The limits to growth*. Universe Books.
- Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement. *Inquiry*, 16(1-4), 95-100.
- Norton, B. G. (1991). *Toward unity among environmentalists*. Oxford University Press.
- Omay, N, M. (2019). Çevre etiği ve asıl değer. B. Gonencgil, T. A. Ertek, I. Akova ve E. Elbasi (Ed.), *1st Istanbul International Geography Congress Proceedings Book* (s. 856-863) içinde. İstanbul, Türkiye: İstanbul University Press. <https://doi.org/10.26650/PB/PS12.2019.002.081>
- Öztop, F., & Özerbaş, M. A. (2019). *Dijital teknoloji destekli sınıf eğitimi çalışmalarındaki eğilimler: Lisansüstü tezler üzerine bir içerik analizi*. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, Muğla, Türkiye, 23-27 Ekim 2019.
- Öztürk, F. (2018). Joseph Jardins’in çevre etiği: çevre felsefesine giriş adlı eserinin incelenmesi. *İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(1), 234-242.
- Sezer, A. & Deniz, M. (2021). Coğrafya Öğretmenleri ile Çalışılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Betimsel Analiz. *Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi*, 5(1), 19-3.
- Snyder, H. (2019). Literature review a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/>
- Sönmez, D. (2017). Eğitim ve öğretim alanındaki çevre etiği tez çalışmalarının incelenmesi. *Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 1(1), 55-66.
- Stone, C. D. (1972). Should Trees Have Standing-Toward Legal Rights for Natural Objects. *Southern California Law Review*, 45(2), 450-501.
- Taylor, P. W. (2011). *Respect for nature: A theory of environmental ethics*. Princeton University Press.
- White, L. (1967). The historical roots of our ecologic crisis. *Science*, 155(3767), 1203-1207.
- Yazıcıoğlu, A. & Genç, G. (2021). Analysis of postgraduate theses in the field of classroom teaching. *Manisa Celal Bayar University Journal of the Faculty of Education*, 9(2), 1-14. <https://doi.org/10.52826/mcbuefd.927793>.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (7. Baskı). Seçkin Yayınevi.
- Yıldız, A. (2022). Bir araştırma metodolojisi olarak sistematik literatür taramasına genel bakış. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(Özel Sayı 2), 367-386.
- Yıldız, M. (2016). *Doğa koruma ve ormancılıkta kamudaki karar vericilerin çevre etiği algısının uygulama etik açısından değerlendirilmesi*. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], (437260), Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara Üniversitesi.